

Intervención sociolaboral en colectivos con riesgo de exclusión social.

Análisis de la importancia del seguimiento en base a la intervención realizada.

Eva Vega González

Hay dos factores de vital importancia cuando trabajamos la inserción sociolaboral en colectivos de difícil inserción, el primero es el **entrenamiento en habilidades sociolaborales** y el segundo es el **seguimiento** de las acciones realizadas tanto a corto plazo como a largo plazo. Todo esto acompañado de una formación laboral básica, una orientación profesional adaptada al colectivo y la formación en un certificado de profesionalidad con salida laboral.

En este caso analizamos el entrenamiento en habilidades sociolaborales de 5 proyectos de formación con alternancia en el empleo de 11 meses de duración.

¿Cuál es el colectivo destinatario?

Cinco grupos de 15 de jóvenes menores de 30 años sin cualificación profesional, parados de larga duración o en su primer empleo. En estos programas se les ofrece un contrato de formación con alternancia en el empleo en el que se les forma en una profesión.

De forma general se detecta: grave desestructuración familiar, incluso sin ningún tipo de conexión ni referente, importantes problemas económicos y personales junto con serias dificultades de acceso al mercado laboral y/o mantenimiento del puesto.

¿Qué habilidades sociolaborales se trabajan?

Hábitos, habilidades, capacidades y actitudes como:

- Aseo personal y limpieza en el puesto de trabajo.
- Cordialidad con tus compañeros de trabajo, colaboración en el trabajo, asertividad, respeto y trabajo en equipo.
- Puntualidad, organización en el trabajo, capacidad de concentración en las tareas a realizar, aceptar responsabilidades, perseverancia, autonomía e iniciativa personal en la toma de decisiones, cumplir con los objetivos, esforzarse por superar las expectativas, flexibilidad, mantenimiento de una buena autoestima y confianza.

Específicos de empleo:

- Tener claro los objetivos que se persiguen y los pasos que hay que llevar a cabo.
- Preparar las entrevistas previamente, tener un currículum disponible y seguimiento de la búsqueda de empleo.
- Mantenerse actualizado de los recursos de empleo de la zona y tener formación adaptada a la ocupación.

¿Cómo se trabajan las habilidades sociolaborales?

- Dinámicas de grupo (simulaciones, role playing, análisis de casos y posterior debate, fichas de ejercicios, principalmente)
- Talleres prácticos
- Sesiones individuales de asesoramiento sociolaboral

Debido a los problemas personales habituales en el colectivo junto con la tendencia a perder la motivación con facilidad y al abandono de servicios, que incluso le llegan a beneficiar, se hace necesaria unas tutorías individuales periódicas que sirvan de acompañamiento al entrenamiento socio-laboral, sirviendo también de apoyo y direccionamiento a otros servicios.

¿Quién realiza la intervención?

La ejecución recae sobre el técnico específico asignado pero abarca todo el personal desde los docentes hasta la administración. Siendo este eje transversal el más importante para conseguir un cambio en la persona y en el grupo.

¿Son importantes la formación y orientación laboral?

La **formación laboral** es imprescindible, las personas al final muestran un mayor conocimiento y seguimiento de la normativa laboral. Esto se debe a la suma de la formación explícita en formación laboral más la adquisición de las habilidades socio-laborales impartidas de forma integral durante el proyecto.

Al imitar durante todo el proyecto la normativa laboral de una empresa normal del sector se consigue que la persona aprenda una realidad que de otra forma le podría llevar a despido, no superación de periodo de prueba o a contratos pequeños.

Las **actividades de búsqueda de empleo** ayudan a situarse en el entorno laboral, son imprescindibles para la búsqueda eficaz de un puesto de trabajo. Lo que hemos observado es que cuanto más tiempo se dedique a esta fase del programa más inserciones a corto plazo se obtienen. También cuando buscan trabajo juntos se motivan mutuamente, comparten conocimientos de ofertas de empleo y observar cómo los compañeros consiguen empleo rápidamente fomenta que busquen empleo más activamente.

¿Qué resultados encontramos?

Al finalizar el proyecto se encuentra una **mejoría en las habilidades sociolaborales**, sobre todo en: aseo personal, higiene adecuada, puntualidad, autonomía, iniciativa en la toma de decisiones, colaboración, trabajo en equipo, asertividad, mostrar respeto y cumplir con los objetivos.

Seguimiento a los 6 y 12 meses posteriores

Una vez finaliza el proyecto se realiza un proceso de fomento de la inserción laboral redirigiendo a los alumnos a las ofertas de empleo o a empresas que más le interesan,

también se contacta con empresas colaboradoras para favorecer la inserción. Además, se le facilita los centros que tienen más ofertas de empleo en ese momento y los perfiles que demandan.

El proceso no acaba aquí, en el caso de que la persona tenga algún problema laboral se le proporciona asesoramiento, se motiva en la inserción y se refuerzan las técnicas de empleo adquiridas. El objetivo es mantener la inserción a menos que la empresa no funcione.

Conclusión

El apoyo constante durante el siguiente año de la intervención es imprescindible, se resuelven dudas laborales, se da apoyo en el tránsito hacia el empleo y se orienta en aquellas circunstancias en las que la persona se ha quedado sin empleo. Además, el apoyo y el seguimiento continuado sirven tanto para reforzar las habilidades adquiridas como para orientar y mantener a la persona en el camino adecuado.

A largo plazo se observa que la persona mantiene más el puesto de trabajo, no causa baja voluntaria fácilmente y, en el caso de querer cambiar el puesto de trabajo, finaliza mejor la relación laboral. En este sentido la persona suele finalizar el contrato y no renueva argumentando de forma adecuada la causa o se va del puesto de trabajo por otro empleo en mejores circunstancias, intentando siempre mantener una buena relación laboral con las empresas.

Otro factor importante es que el equipo educativo se convierta en **referente** para los chicos. Esto se consigue preocupándose por los chicos, asesorándolos, mostrando apoyo, motivándolos, intentando aumentar la autoestima, entre otros.

Normalmente en la orientación laboral no se dispone ni del tiempo ni de la dotación presupuestaria tan a largo plazo para trabajar las habilidades a este nivel de profundidad e integración, tampoco el seguimiento realizado se mantiene tanto en el tiempo como requiere este colectivo.

Lo realmente importante es que las personas no sólo deben conocer las habilidades sociolaborales necesarias sino que deben **integrarlas y aplicarlas** en su día a día. Impartir un taller puntual no es suficiente con este colectivo, hay que ir un poco más allá en el tiempo y en la adquisición de habilidades para tener éxito. Simular un ambiente de trabajo durante once meses ayuda a normalizar las exigencias laborales habituales y a que la persona disponga en su repertorio de las estrategias adecuadas para enfrentarse a un entorno laboral.

En definitiva, es esencial tanto el entrenamiento en habilidades sociolaborales como el acompañamiento en la inserción laboral a largo plazo de cualquier colectivo y más en este colectivo en particular.